
FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO: A ACUMULAÇÃO DE CAPITAL ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

DOI: 10.5281/zenodo.14532765

Giovanna Zela das Neves¹

¹Gestão e empreendedorismo – Universidade Federal do Paraná

E-mail: giovannazela@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8959680320825533>

RESUMO: O trabalho tornou-se central na organização das sociedades ocidentais do Norte sob o modelo capitalista, que também deu origem à classe trabalhadora. A luta dos trabalhadores contra os proprietários do capital e a intervenção do Estado foram fundamentais para a criação de direitos e melhorias nas condições de trabalho. Desde o surgimento da produção industrial e ao longo dos avanços tecnológicos, passando pela Reforma Trabalhista de 2017 no Brasil e, mais recentemente, pelo isolamento social devido à pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, o mundo do trabalho tem experimentado transformações organizacionais que tanto degradam quanto ampliam a exploração dos trabalhadores. Este cenário demanda uma análise crítica das novas formas de organização do trabalho e seus impactos sobre os direitos dos trabalhadores. A pesquisa busca, portanto, compreender como essas novas dinâmicas contribuem para a acumulação de capital e a perpetuação da desigualdade, além de explorar possíveis alternativas e estratégias para a proteção e valorização do trabalho humano em um contexto de constante transformação.

Palavras-chave: Trabalho; Flexibilização do trabalho; Uberização do trabalho.

1. INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial e a introdução de maquinários nas fábricas alteraram a dinâmica do sistema de acumulação de capital e deram origem à classe dos trabalhadores. A centralidade do trabalho remunerado na organização das sociedades e a luta dos trabalhadores por melhorias salariais e de condições de trabalho conquistaram os direitos trabalhistas, dando segurança por meio da lei aos trabalhadores.

O modelo de produção industrial no Brasil, o mesmo aplicado em escala global decorrente da organização da produção capitalista, criou empregos, mas esses insuficientes e com desequilíbrios salariais, aumentando as desigualdades e tornando o trabalho informal uma alternativa frente ao desemprego.

Os avanços tecnológicos, possibilitados pela comunicação digital (internet), junto com as mudanças na organização das sociedades, promoveram mudanças no mundo do trabalho, dando visibilidade a outras modalidades de organização do trabalho, as quais ampliam a exploração dos trabalhadores, especialmente a partir da informalidade e da flexibilidade

trabalhista, como a uberização.

O isolamento social, motivado pela proliferação do vírus Coronavírus SARS-CoV-2 entre 2020 e 2023, trouxe destaque para o processo de informalidade do trabalho, com o desemprego crescente. A princípio As modalidades de trabalho informais anteriormente eram consideradas “bicos”, realizadas pelos trabalhadores como forma de complemento de renda, além do emprego, quando o desemprego ainda não era alarmante no Brasil. Entretanto, com os altos índices de desemprego, as modalidades informais de trabalho se tornaram a única alternativa de fonte de renda, e algumas modalidades passaram a fazer parte de uma nova dinâmica do sistema capitalista, caracterizada pela expropriação do trabalho.

No Brasil, a última Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, realizada em 2017, possibilitou a criação de contratos de trabalho intermitentes, promovendo assim, maior flexibilidade nas relações empregatícias. Krein (2018) se refere a “contrarreforma” para “expressar o retrocesso na regulação social do trabalho provocado pelas mudanças institucionais aprovadas pelo governo”.

A contrarreforma buscou, ao mesmo tempo, legalizar práticas já existentes no mercado de trabalho e possibilitar um novo ‘cardápio’ de opções aos empregadores para manejar a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Assim, ela busca ajustar o padrão de regulação do trabalho de acordo com as características do capitalismo contemporâneo, que fortalece a autorregulação do mercado ao submeter o trabalhador a uma maior insegurança e ao ampliar a liberdade do empregador em determinar as condições de contratação, o uso da mão de obra e a remuneração do trabalho. (KREIN, 2018).

A flexibilidade se tornou uma estratégia para os empregadores frente a tendência de redução ou incertezas de mercado, pois os custos dessa são menores quando o trabalhador não é contratado nas modalidades previstas na Constituição das Leis Trabalhista (CLT). Entretanto, a desvalorização do trabalhador por meio desta ampliação, e o trabalho se torna ainda mais precarizado, especialmente pela maior jornada de trabalho, remuneração reduzida e sem direitos trabalhistas.

Em relação ao contrato de trabalho, as mudanças recentes significam possibilitar um “cardápio” de opções aos empregadores, deixando os trabalhadores em condições muito vulneráveis. (KREIN, 2018).

As mudanças na organização do trabalho não param por aí, quando o trabalhador informal necessita fornecer os demais meios de produção e pagar parte dos ganhos para alguém que intermedia, denominado de uberização, aumentando ainda mais a concentração de capital e exploração do trabalhador.

2. METODOLOGIA

Com base nas transformações do mundo do trabalho, o objetivo deste trabalho é compreender como a informalidade se torna crescente com as modalidades de trabalho marcadas pela flexibilidade, entre elas a uberização. Este ensaio teórico está estruturado em 3 partes: na primeira, apresenta um recorte histórico do início da expropriação pela venda da força de trabalho; na segunda, apresenta a industrialização incompleta no Brasil e as origens do trabalho informal e a terceira, as consequências dos avanços tecnológicos e do isolamento social no mundo do trabalho no Brasil.

O estudo consiste em uma pesquisa descritiva qualitativa com base em levantamentos bibliográficos de autores clássicos do tema trabalho, com o objetivo de denunciar a uberização como forma contemporânea de acumulação de capital por expropriação do trabalho humano. A pesquisa está baseada em Karl Marx, que descreve a organização da produção baseada na acumulação do capital na Europa no século XVIII e Ricardo Antunes, que disserta sobre a uberização no Brasil e no mundo. Outros autores, que possuem trabalhos pertinentes ao tema em diferentes períodos da história, também são utilizados para compreender as diferentes realidades e tempos.

Por vezes documentos também são utilizados para demonstrar como as sociedades se organizam a partir do mundo do trabalho. A metodologia consiste em apresentar a origem do trabalho assalariado e acumulação do capital na Europa no século XVIII, traçando um paralelo com o trabalho informalizado e uberizado do mundo contemporâneo.

Para elucidar a flexibilização como forma contemporânea de expropriação do trabalho humano no Brasil, recorreu-se as recentes mudanças nas leis trabalhistas constantes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), atualizada em dezembro de 2017.

3. O trabalho como centralidade no sistema produtivo e social da sociedade moderna

O trabalho ontologicamente é de natureza humana e representa a transformação da natureza pelo homem, o qual idealiza e transforma a natureza, transformando sua própria natureza.

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo

com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 2023, p.255)

No sistema capitalista, o trabalho muda sua forma, dado que o dono do trabalho vende sua força de trabalho ao capital. O sistema capitalista, de acordo com Marx (2023), se fundamenta na acumulação de capital pelos proprietários dos meios de produção; na ampliação da escala produtiva; e na combinação das máquinas e do trabalho humano empregado.

Esse sistema produtivo, ou seja, o que caracteriza a produção e distribuição do produto se estrutura com a Revolução Industrial na Europa do século XVII, mais especificamente com a introdução de máquinas para a produção, mudando o comportamento dos indivíduos. Segundo Marx (2023, p.478): “O volume crescente de maquinário, torna desejável um prolongamento cada vez maior da jornada de trabalho”, possibilitando um aumento da produção e do faturamento. Segundo o autor, antes das máquinas as pessoas viviam livres, muitas sem trabalho e em situação de miserabilidade (Marx, 2023). Com a implementação dos maquinários, passam a ser trabalhadores, ao mesmo tempo em que passaram a culpá-los como substitutos do seu trabalho. Com a utilização de maquinários houve aumento da divisão do trabalho, portanto da demanda de trabalhadores, mas esses não tinham consciência que esses é que geraram o trabalho.

Foi preciso tempo e experiência até que o trabalhador distinguisse entre a maquinaria e sua aplicação capitalista e, com isso, aprendesse a transferir seus ataques, antes dirigidos contra o próprio meio material de produção, para a forma de social exploração desse meio (Marx, 2023, p.501).

De acordo com Marx (2023), levou certo tempo para que os trabalhadores entendessem que era esse novo sistema produtivo que os submetia a condições precárias de vida e os tornava dependentes da venda de sua força de trabalho.

A organização social do trabalho nesse novo sistema, que passa a ser denominado de capitalista, também causava desalento entre os trabalhadores, pois havia demanda de trabalhadores, os quais enfrentavam longas jornadas de trabalho, enquanto parte da população lidava com o desemprego.

3.1 tecnologia e reforma trabalhistas: Impactos no mundo do trabalho

Analogamente, assim como a introdução dos maquinários alterou a dinâmica do trabalho, as inovações tecnológicas na era da informação ampliaram os mercados. A internet possibilita o acesso rápido a informações, facilita a venda de produtos por potenciais empreendedores e a aproximação entre os indivíduos, sejam esses consumidores, trabalhadores ou capitalistas. Os problemas e necessidades dos consumidores tornam-se mais nítidos, criando possibilidades de negócios.

O acesso a celulares, computadores e a internet possibilitou fontes de renda e trabalho, estando essas próximas e sendo viáveis. A partir do reconhecimento dos trabalhadores como fundamentais nessa organização da sociedade, que Antunes (2020, p.38) critica a lógica do sistema capitalista:

Se a invenção tecnológica é, desde os seus primórdios, resultado da atividade da humanidade, é imperioso acrescentar que o sistema de metabolismo antissocial do capital, a partir da generalização da produção de mercadorias e do advento do capitalismo industrial, introduzindo uma “segunda natureza” cujo objetivo primeiro e básico é ser uma mola propulsora da valorização do capital, pouco importando que essa lógica possa intensificar a degradação do trabalho, aumentar a destruição da natureza, ampliar as desigualdades sociais entre classes e empobrecer parcelas enormes da humanidade que dependem do trabalho para sobreviver.

A flexibilidade, a informalidade e a uberização do trabalho, crescentes nas sociedades capitalistas, foram acompanhadas de fenômenos tecnológicos e naturais, mas não a ponto de serem esses seus determinantes. A lógica do aumento e da concentração do capital elucida à redução do trabalho assalariado, ou ainda, à ruptura dos vínculos empregatícios, eximindo dos empregadores a responsabilidade social da classe trabalhadora.

Antunes (2023, p.27):

Em pleno século XXI, com algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, big data, Indústria 4.0, 5G e tudo mais que temos desse arsenal informacional, enquanto as burguesias proprietárias e seus altos gestores acumulam enormidades incalculáveis de dinheiro e riqueza, há centenas de milhões que exercem modalidades de trabalho típicas de uma era de servidão.

A relação empregatícia no Brasil, regulada pela CLT e que consiste na venda de horas de trabalho do empregado¹ para o empregador, com o recebimento de uma remuneração monetária denominada “salário”, é resultado da luta dos trabalhadores contra a exploração do

¹ Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário (Art. 3º CLT, 2017).

capital e da atuação do Estado na busca da estabilidade da produção e redução dos conflitos nas relações sociais da produção.

A lei nacional, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) promulgada em 1943, definiu os direitos individuais básicos de proteção ao trabalhador e a estrutura da representação de classe. [...] Os sindicatos foram reconhecidos, mas o Estado tomou para si o completo controle administrativo e político de suas atividades. A contrapartida veio pela imposição legal às empresas de reivindicações trabalhistas elementares, objeto de décadas de luta. Assim, no Brasil, o Estado assumiu o papel central na regulação e mediação dos interesses de empregados e desempregados.

O emprego é então uma forma de trabalho regulamentada a partir da CLT, mas não imutável. No Brasil, em 2017 quando ocorreu a última Reforma Trabalhista, promoveu-se maior flexibilidade nas relações entre empregador e empregado, o que vai de encontro do registro crescente dessa forma de trabalho no Brasil.

Consolida-se, assim, uma forma mais barata da empresa pagar a contraprestação do serviço realizado por um trabalhador, com três consequências principais: a quebra de solidariedade entre os trabalhadores, a oscilação da remuneração de acordo com as metas atingidas e, ainda, o comprometimento do fundo público, pois o pagamento é considerado um bônus e não salário. (KREIN, 2018).

A Reforma Trabalhista realizada em 2017, causou mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e conseqüentemente, nas relações trabalhistas que fazem parte do cotidiano dos trabalhadores. De acordo com o Senado Federal (2019):

A reforma trabalhista (Lei 13.467, de 2017) mudou as regras relativas à remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho, entre outras. A norma foi aprovada para flexibilizar o mercado de trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregadores.

A simplificação das relações de trabalho ocorre a partir da flexibilização do trabalho, o que causa um aumento dos trabalhos informais, a precarização das condições de trabalho e falta de seguridade para o trabalhador. Os avanços tecnológicos e a Reforma Trabalhista de 2017, vão de encontro a tendência mercadológica de redução do quadro de trabalhadores e de custos.

As mudanças econômicas e institucionais do capitalismo após os anos 80, centradas na ideia de empresa enxuta e da flexibilização, com a desregulamentação dos mercados de trabalho, fizeram mudar também o foco analítico do problema da informalidade, tornando muito mais complexa e confusa a tarefa de interpretação e definição conceitual para a questão. (COSTA, 2010)

A informalidade do trabalho reduz as responsabilidades das empresas sob os direitos

trabalhistas, a disponibilidade de espaço físico e dos instrumentos de trabalho, colocando-as sob a responsabilidade do trabalhador. Com essa estratégia, as empresas tendem a ser menores no espaço físico e maiores mercadologicamente, reduzindo as alternativas dos trabalhadores, que acabam por buscar “qualquer labor”.

Entre as formas não formais de trabalho, Antunes (2020) também destaca, o trabalho uberizado, sendo esse caracterizado por jornadas de trabalho cada vez mais extensas, podendo chegar a dezesseis horas por dia, muitas vezes sem folga semanal, remuneração cada vez menores e sem direitos trabalhistas. No trabalho uberizado, a exploração do trabalhador é ainda maior, pois esse é responsável pelos equipamentos, ou meios de produção, além da venda sua força de trabalho ao capitalista.

Esses fenômenos têm como consequência os altos índices de desemprego e a precarização dos empregos ainda existentes. As formas de trabalho informais tornam-se múltiplas e cada vez mais comum. De acordo com Antunes (2022, p.39), paralelo à flexibilização:

Há centenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras com empregos precários e jornadas diárias que atingem níveis similares àqueles das origens da Revolução Industrial. Mas quando olhamos o mundo do trabalho em escala global, vemos que existe um contingente monumental de pessoas que não tem nenhum trabalho e por isso percorre o mundo na tentativa desesperado de encontrar qualquer labor.

Antunes (2022) define como “qualquer labor” todas as formas de trabalho não formais que surgiram na sociedade com o avanço na tecnologia e se tornaram uma alternativa ao trabalhador que tenta fugir do desemprego. Tão grande a desvalorização do trabalhador que o trabalho se torna precarizado. Essa desvalorização pode ser percebida ou não pelo indivíduo, mas nas sociedades capitalistas, a precariedade das condições de trabalho é normalizada, o trabalhador perde vários dos direitos trabalhistas conquistados no decorrer da história e sua saúde, dada suas condições de trabalho.

3.2 Industrialização no Brasil: Origem do trabalho informal e consequências

Levando em consideração que o trabalho formal é decorrente do modelo de industrial, pela luta dos trabalhadores pelo registro do emprego, é possível afirmar que esse trabalho informal é decorrente do mesmo modelo, porém decorrente do não registro de trabalhadores por empregadores:

O debate sobre a informalidade nos países subdesenvolvidos nasce da análise do próprio modelo de desenvolvimento na região, este centrado numa industrialização capital-intensiva, que gera pouco emprego e é incapaz de absorver força de trabalho coadunada com o padrão de crescimento demográfico. A rápida urbanização experimentada nas décadas 60 e 70 impulsionou o fluxo migratório de indivíduos que não foram absorvidos pela atividade capitalista organizada, onde prevalece o trabalho regulamentado e formal. (Costa, 2010)

Os padrões de desenvolvimento aplicados no Brasil, baseado no sistema capitalista, decorreram da internacionalização do modelo de organização da produção europeia. Dessa forma, não foram consideradas as características demográficas, sociais e culturais do país. Este modelo de industrialização centralizou a população nos centros urbanos, onde se desenvolvia a produção industrial, e conseqüentemente o trabalho formal, mas não houve empregos suficientes ao êxodo rural brasileiro.

De acordo com Costa (2010), a rápida urbanização do Brasil:

[...] foi incapaz de gerar empregos na mesma proporção dos que destruiu ou dos que a sociedade necessitava. O caminho naturalmente seguido foi o da ampliação e mesmo o da criação de novas modalidades de trabalho informal ou o desemprego. É esse excedente de mão de obra, “*que se auto-emprega para sobreviver*” e vai dar origem ao setor informal.

O trabalho informal surge então como uma alternativa frente ao desemprego. A informalidade assume um papel importante nas desigualdades sociais presentes no país, Segundo Abílio (2020) a informalidade e a flexibilidade do trabalho apresentam elementos historicamente associados ao modo de vida periférico: venda e revenda de produtos, empreendimentos e diversas atividades realizadas como formas de trabalho.

Seu modo de vida se fundamenta no engajamento de si sempre voltado para a garantia da sobrevivência própria e de sua família, traçando continuamente estratégias de sobrevivência em meio a oportunidades, acessos, injustiças e desigualdades que compõem suas trajetórias ocupacionais. (Abílio, 2020)

O homem utiliza o trabalho como meio de subsistência, trabalhar para sobreviver, portanto o trabalho no seu conceito ontológico e não do trabalho do sistema capitalista. A relação entre trabalhador e trabalho sofreu alterações, incluindo a relação com o ambiente de trabalho, com a atividade realizada e com o coletivo de trabalhadores.

Nesse ínterim, o trabalhador viu-se submetido a um processo de adaptação forçada. Sua empregabilidade foi dissolvida por valores flexíveis e mutáveis, não raro, cuja finalidade era servir à indústria de conteúdo, à produção de conhecimento. Essa mudança de perfil do operariado alterou sua identidade coletiva. Seu poder de unir-se

a iguais para a defesa de sua posição no mercado também sofreu perdas irreparáveis com a dispersão das forças produtivas provocada pela produção em rede. (PINTO; SOUZA, 2017).

A divisão do trabalho com máquinas, a alta rotatividade de recursos humanos, a precarização das condições de trabalho e a informalidade torna os trabalhadores mais individualizados e descentralizados de trabalho. A falta de união entre a classe trabalhadora faz com que os direitos trabalhistas não sejam defendidos e protegidos, ou seja, que não haja a sua manutenção.

3.4 Consequências da pandemia covid-19 no mundo do trabalho no brasil

No Brasil, especialmente em 2020 e 2021, como no restante do mundo, uma das medidas de contenção à propagação do vírus SARS-CoV-2, que causou a pandemia do Covid-19, foi o isolamento social. Um contexto social que ampliou a vulnerabilidade dos trabalhadores, especialmente por ampliar a flexibilização do trabalho, que já era uma tendência no mundo do trabalho. Além disso, atividades de entrega tornaram-se essenciais, aumentando o número de trabalhadores nessa modalidade. ANTUNES (2022) fala da “pandemia da uberização” durante a pandemia do covid-19 a tendência da flexibilização do trabalho encontrou condições para se expandir.

Essa processualidade vem se efetivando pela disseminação do trabalho nas plataformas digitais – que são de fato grandes corporações globais – responsáveis pela criação do trabalho uberizado. Sem dispor de alternativas de trabalho e emprego, uma massa crescente de força de trabalho sobrando só encontra alguma possibilidade de remuneração por intermédio de empresas como Amazon, Uber, Cabify, 99, Google, Facebook, Airbnb, Lyft, IFood, Glovo, Deliveroo, Rappi, dentre tantas outras que não param de se esparramar pelo mundo. (ANTUNES, 2022, p.35)

Segundo Antunes (2022, p.15): “No Brasil ao fim de 2019, ainda antes da pandemia, mais de 40% da classe trabalhadora brasileira encontrava-se na informalidade”, caracterizando uma sociedade na qual as pessoas trabalham, mas não estão aparadas pela seguridade social estabelecida pelas leis trabalhistas, portanto não fazem parte da classe dos trabalhadores. O trabalho informalizado pode causar uma falsa sensação de liberdade para o trabalhador, pois o tempo do trabalho não é controlado como o do trabalhador empregado. Entretanto, atrelada à flexibilidade do trabalho está à inexistência de direitos trabalhistas e redução da oferta do trabalho assalariado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os direitos trabalhistas conquistados no passado, após a introdução dos maquinários pela luta dos trabalhadores, na atualidade não há sua manutenção. O aumento da flexibilização e as novas formas de trabalho que exploram o trabalhador são consequências do enfraquecimento da classe trabalhadora, que não lutou pela permanência dos direitos trabalhistas.

Na Revolução Industrial a introdução das máquinas gerou o trabalho para os trabalhadores, pois as máquinas produziam mais e durante um período maior, tornou-se necessário então mais trabalhadores com jornadas de trabalho mais longas para acompanhar o ritmo de produção dos maquinários. Na atualidade os avanços tecnológicos visam automatizar o trabalho, entretanto essa automatização vai de encontro com a informalização do trabalho, o que causa a precarização.

O avanço da tecnologia impulsionou que outras formas de trabalho surgissem, e com elas a precarização do trabalho, tal como a uberização, que se caracteriza pela flexibilidade do trabalho na produção, e na transferência de riscos, responsabilidades e custos das empresas para o trabalhador.

O trabalho uberizado, uma variação da informalidade do trabalho, é uma forma de trabalho que se tornou possível com os avanços tecnológicos. Esse salto tecnológico resultou em condições de trabalho precarizadas e retirou os direitos trabalhistas. A tecnologia gera avanços nos meios de produção, mas também desencadeia uma série de precarizações para o trabalhador.

As empresas utilizam a flexibilidade e a uberização como estratégias mercadológicas, reduzindo custos, acumulando capital e cedendo à tendência de redução do mercado desde a década de 80. A Reforma Trabalhista instituída pela Lei n.13.467 flexibilizou as leis trabalhistas e tornou possível a utilização do trabalho informal pelas empresas. Diante desses fenômenos, as mudanças no mundo do trabalho tornam a classe trabalhadora cada vez mais vulnerável.

Dessa forma, o mundo do trabalho, as empresas e as prioridades dos trabalhadores mudaram e modalidades de trabalho surgiram, sendo essas precarizadas. O trabalhador compreende a centralidade do trabalho, mas não luta por melhorias. Além disso, a falta de leis trabalhista causa insegurança e faz com que o trabalho se torne um meio para a sobrevivência individual do trabalhador, a visão coletiva da classe trabalhadora fica então em segundo plano. Nesse sentido, é preciso criar uma realidade que atenda os atuais trabalhadores e os capitalistas, para que o trabalho seja compreendido com uma organização produtiva e social, ou seja,

importante para o capital, mas também para a sociedade, visando o indivíduo, as relações sociais e o meio ambiente. Alterações na legislação trabalhista devem garantir os direitos dos trabalhadores perante as crescentes modalidades de trabalho, dando ao trabalhador segurança mesmo com as características do trabalho na atualidade. Para que o trabalho não se torne um peso para o trabalhador, mas uma atividade prestada para a sociedade e para a expressão do indivíduo.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta fase de discussão dos resultados, é fundamental realçar o progresso significativo alcançado por meio deste trabalho e as aplicações práticas que dele derivam. Destacar as conquistas e avanços obtidos não apenas reconhece o mérito do estudo, mas também ressalta sua relevância e impacto na comunidade científica e na sociedade em geral.

Ao destacar o progresso alcançado, é importante enfatizar como os resultados deste trabalho contribuem para o avanço do conhecimento em sua área específica. Isso pode incluir a descoberta de novos fenômenos, a proposição de teorias inovadoras, o desenvolvimento de métodos ou técnicas aprimoradas, ou mesmo a aplicação bem-sucedida de abordagens existentes em novos contextos.

Além disso, é fundamental ressaltar as aplicações práticas e as possíveis implicações do trabalho na vida real. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas tecnologias, a melhoria de processos industriais, a formulação de políticas públicas mais eficazes, ou qualquer outra contribuição tangível que o estudo possa oferecer para resolver problemas ou melhorar a qualidade de vida das pessoas.

No entanto, é importante reconhecer que todo estudo científico possui limitações e áreas em que o conhecimento ainda é incompleto ou insuficiente. Identificar e discutir essas limitações de forma transparente é crucial para uma avaliação honesta e equilibrada do trabalho. Isso ajuda a contextualizar os resultados e a fornecer insights sobre possíveis áreas de melhoria ou foco para pesquisas futuras.

Por fim, quando apropriado, oferecer sugestões para estudos futuros pode ajudar a orientar o desenvolvimento de pesquisas subsequentes e a direcionar o progresso contínuo na área. Essas sugestões podem ser baseadas nas lacunas identificadas durante o estudo atual, nas questões não resolvidas ou em novas direções de pesquisa que surgiram a partir dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

- ABÍLIO, L. C. (2020). **Uberização e juventude periférica**: desigualdades, autogerenciamento e novas formas de controle do trabalho. *Novos estudos CEBRAP*, 39(3), 579-597.
- AGÊNCIA SENADO. **Aprovada em 2017, reforma trabalhista alterou regras para flexibilizar o mercado de trabalho**. Senado Notícias, 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/02/aprovada-em-2017-reforma-trabalhista-alterou-regras-para-flexibilizar-o-mercado-de-trabalho/>
- ANTUNES, R. **A dialética do trabalho**: escritos de Marx e Engels. São Paulo: Expresso Popular, 2004.
- ANTUNES, R. **Os sentidos do trabalho**: Ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. São Paulo, SP: Boitempo, 2009.
- ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2020.
- ANTUNES, R. **Capitalismo Pandêmico**. São Paulo: Boitempo, 2022.
- BRASIL. República Federativa do Brasil. **Decreto-lei nº 5.452**, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Brasília-DF, 1943.
- BRASIL. **Lei nº 13.467**, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diário Oficial da União: Brasília, DF, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.
- COSTA, M. S. (2010). **TRABALHO INFORMAL**: Um problema estrutural básico no entendimento das desigualdades na sociedade brasileira. *Caderno CRH*, Salvador, v.23, n.58, p. 171-190.
- Franco, D. S., & Ferraz, D. L. D. S. (2019). **Uberização do trabalho e acumulação capitalista**. *Cadernos EBAPE*. BR, 17, 844-856.
- GIL, A. **Método e técnicas de pesquisa social**. São Paulo, SP: Atlas, 1999.
- KREIN, J. **O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação coletiva**. *Tempo Social*, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ts/a/WBdDjRLGTC5XffZDqPThnbs/?format=pdf&lang=pt/>
- MARX, K. **Trabalho assalariado e capital & salário preço e lucro**. São Paulo: Expressões popular, 2010.
- MARX, K. **O Capital - Livro I: Crítica da economia política: O processo de produção do capital**. Tradução Rubens Enderle. São Paulo, SP: Boitempo, 2013.
- MORAES, R.B.S. (2023). **Uberização do trabalho**: a percepção dos motoristas de transporte por aplicativos na cidade de Goiânia. *Gestão & Regionalidade*, 39, e20238117.

PINTO, S; SOUZA, L. **Tecnologia e trabalho na era da informação**. Scientia Iuris, Londrina, v.21, n. 3, p.99-124, nov. 2017. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/28248/22326/>